

vài giây trước · 2 phút đọc

Tiêu dao du nơi sông suối hoang sơ

Chấu Chàng

XC, 11-10-2025

12:30

books Shop Books Your Books Deals By

Shop top categories that ship internationally

Minh-Hoang Nguyen
Kingfisherish Wandering

Kingfisherish Wandering

Minh-Hoang Nguyen

Read sample

<p>Kindle</p> <p>\$0⁰⁰ kindleunlimited</p> <p>or \$3.99 to buy</p>	<p>Paperback</p> <p>\$6⁹⁹</p>
--	--

Kingfisherish Wandering.

<https://www.amazon.com/dp/B0FVLLLXNW>

“Tiêu dao du” là tựa đề của một chương thuộc Nội thiên, trong kiệt tác *Nam Hoa Kinh* của Trang Tử.

Đọc Nam Hoa Kinh ngay đầu tiên với “Tiêu dao du” thì còn gì sung sướng hơn.

Tuy thế, muốn cảm được những gì bậc chân nhân như Trang Tử viết ra thì cũng cần những chuyến dạo chơi, mà có nhà nghiên cứu kiểu hiện đại gọi là “thought experiments”. Thật ra gọi như thế, chứ Trang đâu có thử nghiệm gì mà mỗi dòng chữ viết ra đều thuận với tự nhiên. Mà tự nhiên vốn đã thế, đâu cần phải gồng mình thiết kế với thử nghiệm.

Với cái tinh thần tiêu dao ấy mà những người dân thường có thể hiểu dần những nguyên lý hay đúc kết thâm sâu của Lão Tử viết ra súc tích trong Đạo Đức Kinh. Hay ở chỗ hiểu ra, mỗi lúc một chút, qua mỗi đoạn văn một chút, từ tốn, thông dong, như mưa dầm thấm lâu. Tuyệt vời ở chỗ, người bình thường cũng tiếp nhận nhẹ nhàng, vừa sức những tư tưởng siêu hình mà không cần phải oằn mình chống đỡ sức nặng của những con chữ triết luận.

Đều nhờ công lao của Trang Tử. Chẳng thế mà cả *Đạo Đức Kinh* lẫn *Nam Hoa Kinh* đều đã trường tồn với thế gian, tới nay cũng hơn 2300 năm.

Nay Xóm Chim học theo lối tiêu dao để vấn đáp với Trang Tử, và thế là *Tiêu dao Bói Cá* ở đây. Xóm Chim chắc cũng là nơi thích hợp nhất để thanh đàm những chuyện mà thế gian xem như “vô dụng”. Cả xóm có bao giờ ngừng bàn tán huyền thuyên, inh ỏi đâu.

Nhưng thanh đàm với Trang Tử sẽ không còn cái vẻ huyền ảo ấy nữa, mà sẽ thay thế bằng sự trầm tư, từ tốn, và đôi lúc “u mặc”, nói theo chữ của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần.

Nay nhờ lợi thế nhanh chân, Chấu Chàng kính báo sớm với cả xóm!

References

- [1] Zhuang Z. (2022). *Zhuangzi*. Columbia University Press. <https://cup.columbia.edu/book/zhuangzi/9780231123877/>
- [2] Lao Z. (n.d.). *Dao De Jing*. <https://cextext.org/dao-de-jing/ens>
- [3] Nguyen MH. (2025). *Kingfisherish Wandering*. <https://www.amazon.com/dp/B0FVLLLXNW>